

Tarihi şekillendiren Ay ve Güneş tutulmaları

Tunahan Sönmeztürk*

Ay ve Güneş tutulmaları, insanlık tarihinin yalnızca göksel notları değil; aynı zamanda yeryüzünün kaderine dair yazılmış sembolik dipnotları olmuştur. Her kararan Güneş, her kızaran Ay; toplumların korkularını, hükümdarların kehanetlerini, bilgilerin ise hesaplarını tetiklemiştir. Bu tutulmalar bazen bir savaşın sonunu getirmiş, bazen bir imparatorluğu ayakta tutmuş, kimi zaman ise bir bilim insanını göklere çıkarmıştır.

Tutulmaların tarihi, yalnızca astronominin değil, aynı zamanda siyasetin, dinin ve toplumsal psikolojinin de tarihidir.

Giriş

Tarih boyunca gökyüzünde meydana gelen olağanüstü olaylar, yalnızca doğa bilimlerinin değil, aynı zamanda kültürlerin, inanç sistemlerinin ve siyasal yapının da yönünü tahayyül etmiştir. Bu olaylar arasında Ay ve Güneş tutulmaları, insanlığın zihninde bıraktıkları derin etkilerle diğer bütün göksel olaylardan ayrılır. Tutulmalar bir yandan göksel düzenin şaşmaz işleyişine dair gözlemler sunarken, öte yandan kehanetlerin, kutsal anlatıların ve toplumsal dönüşümlerin aracı haline gelmiştir. Mezopotamya'dan Çin'e, Orta Çağ Avrupa'sından Osmanlı coğrafyasına kadar birçok kültür, tutulmaları yalnızca bir gök olayı olarak değil, aynı zamanda tanrısal bir uyarı, bir dönüm noktası ya da kozmik bir hüküm şeklinde yorumlamıştır. Bu nedenle tutulmaların tarihi, yalnızca astronominin değil, aynı zamanda siyasetin, dinin ve toplumsal psikolojinin de tarihidir.

Tarihte ilk tutulma hesaplamaları ve tahminleri, Çin, Mezopotamya ve Mısır gibi Eski Çağ uygarlıklarında yapılıyor olmakla beraber Antik Yunan astronomisiyle birlikte astronomi kuramsallaşmıştır. İyonyalı bir astronom olan Thales, Mısır'dan öğrendikleriyle birlikte Yunan coğrafyasına birçok astronomik bilgiyi getirmişti. Bunlardan biri de tutulma tahminleriydi. Hatta edindiği bu bilgiler yordamıyla bir savaşın sona ermesini de sağlayabilmişti.¹ Fakat bugün bildiğimiz açıdan tutulmaları açıklayabilen ilk kişi Antik Yunan'da yaşamış olan Anaksagoras'dı. O, Ay ışığını Güneş'ten alır demişti.² Bu o dönem için çok büyük bir tahmindir.

Bugün gökbilimsel açıdan bakıldığında Güneş ve Ay tutulmaları; Dünya, Güneş ve Ay'ın belirli bir hizaya gelmesiyle oluşan doğal olaylardır. Güneş tutulmasında Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer ve Güneş'in ışığını geçici olarak perdeleyerek gökyüzünde bir karanlık yaratır. Ay tutulmasında ise Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek Ay'ın yüzeyine kendi gölgesini düşürür. Ancak insanlık için bu olaylar sadece fiziksel

*) Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, tunahansonmezturk@gmail.com, ORCID: 0009-0005-9293-4808.

1) Yavuz Unat, *İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi*, 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2013, s. 18.

2) Unat, age., ss. 23-24.

“ Mezopotamya'dan Çin'e, Avrupa'dan Osmanlı coğrafyasına kadar birçok kültür, tutulmaları yalnızca bir gök olayı olarak değil, aynı zamanda tanrısal bir uyarı, bir dönüm noktası ya da kozmik bir hüküm şeklinde yorumlamıştır. ”

bir hizalanmadan ibaret olmamıştır. Antik çağlardan itibaren bu tutulmalar, zamanın kırıldığı, gökyüzünün mesaj verdiği anlar olarak yorumlanmıştır. Gökyüzünde bir anda kararan Güneş, hüküm süren bir düzenin sarsılmakta olduğunu simgelerken kızıl bir Ay çoğu zaman uğursuzlukların habercisi sayılmıştır. Dolayısıyla tutulmalar, doğa ile insanın ilişkisini şekillendiren, korkuyla bilimi, mitlerle gözlemi birleştiren eşsiz eşikler olarak tarih sahnesinde yer almıştır.

Güneş ve Ay tutulmaları, Dünya, Güneş ve Ay'ın belirli bir hizaya gelmesiyle oluşan doğal olaylardır. Güneş tutulmasında Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer ve Güneş'in ışığını geçici olarak perdeler. Ay tutulmasında ise Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girerek Ay'ın yüzeyine kendi gölgesini düşürür.

1. Çin astronomisinin sonunu getiren Hi ve Ho Tutulması (M.Ö. 22 Ekim 2134)

Antik Çin'in saray astronomları için gökyüzü yalnızca bir gözlem alanı değil, aynı zamanda düzenin sembolüydü. Güneş'in yolculuğu, imparatorluğun ritmini belirlemekteydi. İşte bu bağlamda M.Ö. 22 Ekim 2134 tarihinde gerçekleşen bir Güneş tutulması, yalnızca göksel değil, tarihsel bir kırılmayı da beraberinde getirdi. Gökyüzünde bir anda kararan Güneş, halkı dehşete düşürdü. Zira o dönemki Çin inanışına göre tutulma, gökteki ejderhanın Güneş'i yutması anlamına geliyordu ve bu, yalnızca doğanın değil, siyasal düzenin de bozulduğunun işaretiydi.³ Daha önemlisi, bu tutulma önceden bildirilmemişti. Sarayın gökbilimcileri Hi ve Ho, kutsal görevleri olan bu olayı öngörmekte başarısız olmuşlardı. Bazı kaynaklar, onların o gün görevlerini ihmal ettiklerini, sarhoş olduklarını söyler. Ancak sonuç değişmedi: İmparatorluk nezdinde göğün suskunluğu, onların suçu sayıldı. Hi ve Ho, bu ihmalleri nedeniyle idam edildiler.⁴ Bu olay, Çin tarihine sadece bir astronomik felaket olarak değil, aynı zamanda bilim insanının toplum içindeki sorumluluğunun ne denli ağır olabileceğine dair bir örnek olarak kazındı. Gök cisimlerini izlemek, sadece bilgi değil, aynı zamanda iktidarın kutsiyetini korumakla da ilgiliydi. Bu sebeple, M.Ö. 2134 tutulması, Doğu astronomi geleneğinde bir dönüm noktası sayılmış, M.Ö. 700'lü yıllara kadar Çin astronomisinde bir duraklama dönemi yaşanmıştır.⁵

3) "Eclipse History", NASA, <https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-history> (Son Erişim Tarihi 07.05.2025)

4) Joseph Needham, *Science and Civilisation in China*, Cilt 3, Cambridge University Press, 1959, s. 412.

5) George Forbes, *Kısa Astronomi Tarihi Antik Dönemlerden Yirminci Yüzyıla*, Liberus Kitap, İstanbul, 2023, s. 21.

Antik Çin'de Ejderhalar ve Tutulmalar.

<https://earthstoriez.com/china-eclipse-history-mythology>

2. Lidya-Med Savaşını durduran Thales Tutulması (M.Ö. 28 Mayıs 585)

Antik Çağlarda gökyüzünün dili yalnızca bilimi değil, aynı zamanda siyaseti de biçimlendiriyordu. M.Ö. 28 Mayıs 585 tarihinde gerçekleşen ve tarih literatürüne "Thales tutulması" olarak geçen Güneş tutulması, göğün bir anda kararmasıyla yalnızca gündüzü değil, iki büyük ordunun kaderini de değiştirmişti. Batı Anadolu'da Halys (Kızılırmak) Irmağı kıyısında karşı karşıya gelen Lidya Kralı Alyattes ile Med Kralı Kyaksares'in orduları, yıllardır süren savaşın bir başka kanlı cephesindeydiler. Ancak o gün gökyüzü, insanlar arasında süren anlaşmazlığa karşı sanki kendi hükmünü ilan etti. Gündüz vakti aniden çöken karanlık, iki tarafın askerleri tarafından tanrısal bir uyarı olarak yorumlandı. Ne Lidyalılar ne de Medler bu doğaüstü olaya karşı savaşacak cesareti kendilerinde bulabildi. Kaynaklar, bu doğa olayının, filozof ve gökbilimci Thales tarafından önceden tahmin edildiğini bildirir. Heredotos bu durumu şöyle anlatır:

"Bu ışık tutulmasını Miletoslu Thales, İonialılara daha önceden bildirmişti; yılına, gününe kadar. Ama Lydialılar ve Medler gün ortasında gece olduğunu görünce, çarpışmayı kestiler ve hemen bir anlaşma, bir barış sözleşmesi yaptılar. Kilikalı Syennesis ve Babilli Labynetos'u kendilerine aracı seçtiler. Bunlar, barış yeminleri getirip götürmektense, iki kralı bir araya getirecek bir evlenme tezgâhladılar; Alyattes, kızı Aryenis'i Kyaxares'in oğluna, Astyages'e versin, dediler."⁶

Takip eden süreçte her iki taraf anlaşmış, Halys Nehri sınır olarak kabul edilmiş ve Lidya kralının kızı Aryenis ile Med prensi Astyages'in evliliğiyle barış mühürlenmiştir. Bu olay, gökyüzünün yalnızca gözlemlenen bir doğa değil, aynı zamanda otorite kuran bir ilke olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bilginin kudreti, yalnızca saraylarda değil, savaş meydanlarında da hissedilmiştir.

6) Heredotos, *Tarih*, çev. Müntekim Ökmen, İş Bankası Kültür Yayınları, 8.Baskı, İstanbul, 2012, s. 43.

3. Şarlman'ın ölümünden sonra Güneş tutulması (5 Mayıs 840)

Tarihin kimi anları vardır ki gökyüzü, yeryüzündeki dönüşümlere sessizce eşlik eder. 28 Ocak 814 günü, Batı Avrupa'nın yeniden biçimlenmesinde merkezî bir figür olan Şarlman ölmüştü. Frankların imparatoru, Hristiyan Batı'nın siyasi ve dinsel birliğini sağlayan kişi olarak anılmıştı. Onun ölümüyle sadece bir hükümdar değil, bir düzenin de sonu geldiğine inanıldı.⁷ İlginçtir ki, Şarlman'ın ölümünden kısa bir süre sonra, o yılın yaz aylarında Avrupa semalarında bir Güneş tutulması gözlemlendi. Kronikler, bu tutulmayı yalnızca bir doğa olayı olarak değil, "imparatorluk güneşinin batışı"na eşlik eden göksel bir yas olarak yorumladı.⁸ Dönemin hagiografik anlatılarında bu tutulma, Tanrı'nın halkına bir işareti; Şarlman sonrası başlayacak karışıklıkların ve bölünmenin habercisi olarak yer aldı. Karolenj düzeninin parçalanmaya başladığı, ardılların taht mücadelesine girdiği bu dönemde, gökte kararın Güneş, sadece ışığı değil, birliğin hatırasını da beraberinde götürüyordu. Böylece Orta Çağ insanı için bu tutulma hem dünyevi hem uhrevî anlamlar taşıyan bir eşik haline geldi.

4. İstanbul'un Fethi ile ilişkilendirilen Ay tutulması (22 Mayıs 1453)

Tarih, zaman zaman gökyüzündeki hareketleri yerin kaderine bağlar. Bu anlatıların en çarpıcı örneklerinden biri, 22 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen Ay tutulmasıdır. İstanbul'un fethinden yalnızca yedi gün önce, Doğu Roma surlarının üzerinden geçen karanlık gölge, dönemin Hristiyan dünyasında büyük bir uğursuzluk işareti olarak algılanmış, neredeyse kaderin mühürlenmiş bir yazgısı olarak yorumlanmıştır. Bu göksel olay, yalnızca bir astronomik hadise değil, aynı zamanda siyasi, psikolojik ve kültürel bir simgeye dönüşmüştür. Doğu Roma halkı arasında yaygın olan bir kehanete göre, Konstantinopolis yedi tepesiyle Roma'nın kaderini paylaşacaktı; tıpkı Roma gibi kuruluşundan belirli bir yıl sonra yıkılacaktı. Şehrin 1453 yılına denk gelen tarihi döngüsünde, bu mitlerin etkisi halkta bir sonun yaklaştığına dair derin bir kaygı yaratmıştı. Tam bu sırada gökyüzü karardı. 22 Mayıs günü yaşanan tutulma, Ay'ın Güneş'i perdelemesiyle gerçekleşti ve kentte birkaç dakika boyunca loş bir karanlık hâkim oldu. Modern astronomi verilerine göre bu tutulma gerçekten de İstanbul'dan kısmi olarak gözlemlenebilmekteydi. Steven Runciman durumu şu şekilde aktarmaktadır:

7) Rosamond McKitterick, Charlemagne: The Formation of a European Identity, Cambridge University Press, 2008, s. 278.

8) "Mounting up to the Heavens: Astronomical Events and Their Interpretations in the Carolingian Era", Massachusetts Institute of Technology, ss. 27-28. <https://history.mit.edu/wp-content/uploads/2021/06/Student-2-Mounting-up-to-the-Heavens.pdf> (Son Erişim Tarihi: 07.05.2025)

"İlk Hristiyan imparator Konstantin'di, Helena'nın oğlu; sonuncusu da aynı isme sahip olacaktı. Halk, ayrıca şu kehaneti de hatırlıyordu: Ay gökyüzünde büyümekte olduğu sürece şehir asla düşmeyecekti. Bu inanç, savunmacıları bir önceki haftadaki saldırılar karşısında cesaretlendirmişti. Ancak 24 Mayıs'ta ay dolunay olacaktı ve

Einstein Tutulması'nın Gazetede Yer Alması.
Matthew Stanley, *Einstein's War: How Relativity Triumphed Amid the Vicious Nationalism of World War I*, New York: Dutton, 2019, s. 290.

İstanbul'un Fethi.

<https://www.sozcu.com.tr/istanbulun-fethinin-567-yil-donumu-kutlaniyor-iste-istanbulun-fethi-tarihi-wp5842562>

Ay küçülmeye başladığında tehlike yaklaşacaktı. Dolunay gecesi bir tutulma yaşandı ve üç saat boyunca karanlık hüküm sürdü.”⁹

Bu olay Doğu Romalılar için büyük bir yıkım yarattı. Surların dışında Osmanlı ordusu top atışlarını sürdürürken içeride Romalılar bu doğa olayını ilahî bir ceza, hatta Tanrı'nın terk edişi olarak gördüler. Tutulmada kızılımsı tonların varlığı da Kutsal Ruh'un şehri terki olarak yorumlandı. Ayasofya'da edilen dualar, yapılan ayinler bu uğursuz işareti silmeye yetmedi. Sadece halk değil, saray çevresi ve hatta bazı din adamları bile bu olayı imparatorluğun sonunun geldiğine dair bir kehanet olarak yorumladı. Eski kehanet Ay gökyüzünde olduğu sürece bunun olmayacağıydı.¹⁰ Krtitovulos gibi dönemin pek çok diğer kaynağı da Romalıların düştüğü müşkül durumu şu şekilde anlatmaktadır:

“Ama 24 Mayıs gecesi tam Dolunayda Ay tutuldu ve üç saat karanlıkta kaldı. Bu, kesinkes sonun geldiğini gösteren bir işaretti. Ertesi gün imparator Meryem Ana ikonasının törenle şehirde dolaştırılmasını emretti. Bu kutsal yürüyüş esnasında nasıl olduysa omuzlar üzerindeki ikona kayıp yere düştü. Etraftakiler hemen koşup ikonayı kaldırmaya çalıştılar fakat resim sanki yere yapışmıştı. Ancak büyük gayretle yerden söküp aldılar. Tam bu sırada büyük bir gök gümbürtüsüyle fırtına koptu ve arkasından tufanı andırırçasına sağanak halinde yağan yağmur, her yeri sular altında bıraktı. Ertesi gün ise, korku veren bu afetler yeterli değilmiş gibi, şehri kesif bir sis kapladı. Sanki ilahi kurtarıcı bulutlar arkasına saklanarak, şehri terk edişini bütün gözlerden saklar gibiydi. Gece sis hafifleyince herkes Ayasofya'nın kubbesi üzerinde esrarengiz bir ışığın parladığını fark etti. Türkler de karargâhlarından

bu ışığı görmüşlerdi. Bu ışık sadece bir işaret olabilirdi: Türkler bunu zafer müjdesi, Bizanslılar ise felaket olarak nitelendirdiler.”¹¹

Tarih, zaman zaman gökyüzündeki hareketleri yerin kaderine bağlar. Bu anlatıların en çarpıcı örneklerinden biri, 22 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen Ay tutulmasıdır. İstanbul'un fethinden yedi gün önce, Doğu Roma surlarının üzerinden geçen karanlık gölge, dönemin Hristiyan dünyasında büyük bir uğursuzluk işareti olarak algılanmıştır.

Fatih Sultan Mehmed'in askerleri, gökteki bu değişimi bir zaferin habercisi olarak yorumladılar.¹² Zaten Mehmed, kuşatmayı yalnızca toplarla ya da mancınıklarla değil; gökyüzünü ve zamanı da yanına alarak yürütüyordu. Zira Osmanlı zihniyetinde de kozmik işaretler önemliydi, ancak bu işaretler Tanrı'nın izniyle fetih yolunu açan unsurlar olarak görülürdü; tedirginlik değil, kararlılık doğururdu. Ay tutulması böylece iki ayrı dünyanın gökyüzüne baktığında görüldüğü iki ayrı anlamı temsil etti. Bizans için bir son, Osmanlı için bir başlangıç. Bir medeniyetin yıkılışını, diğerinin yükselişini belirleyen yalnızca toprak, askerî strateji ya da diplomasi değil; aynı zamanda yıldızlara, Ay'a ve Güneş'e yüklenen anlamlardı.

5. Kristof Kolomb'un Jamaika'daki Ay tutulması hilesi (29 Şubat 1504)

Keşif çağının en tartışmalı figürlerinden biri olan Kristof Kolomb, dördüncü ve son yolculuğuna 1502 yılında çıktığında, önekilere kıyasla çok daha zor koşullarla karşılaşacağını bilmiyordu. Bu seferin sonunda, iki gemisi artık yelken açamayacak durumda iken 1503 yılının haziran ayında mürettebatıyla birlikte Jamaika sahiline sığındı. Başlangıçta, bölgedeki Arawak yerlileri onlara yardım etti; yiyecek sağladılar, barınmalarına izin verdiler. Ancak zamanla Avrupalıların disiplin ve karşılık vermeyen talepleri karşısında yerlilerin sabrı tükendi. Yardım kesildi, gerginlik arttı. Kolomb ve adamları açlıkla, yalnızlıkla ve yerlilerin giderek sertleşen tavırlarıyla karşı karşıya kaldılar. Tam bu noktada Kolomb'un sahip olduğu en güçlü silah ortaya çıktı: gökyüzü bilgisi. Yanında taşıdığı Abraham Zacuto'nun astronomik takvimi (Almanach Perpetuum) sayesinde, çok önemli bir olaydan haberdardı: 29 Şubat 1504 tarihinde, Jamaika'dan da izlenebilecek bir Ay tutulması gerçekleşecekti.¹³ Bu bilgi, ona sadece kur-

11) Işın Demirkent, *Bizans Tarihi Yazıları: Makaleler-Bildiriler-İncelemeler*, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 71.

12) Demirkant, age., ss. 71-72.

13) Samuel Eliot Morrison, *Admiral of the Ocean Sea: A Life of Christopher Columbus*, Boston: Little, Brown and Company, 1991, ss. 653-654.

9) Steven Runciman, *The Fall of Constantinople 1453*, Cambridge University Press, 1965, s. 121.

10) Runciman, age., s. 121.

tuluş değil, aynı zamanda Tanrı'nın elçiliğini oynatabileceği bir sahne sundu. Tutulmadan birkaç gün önce, Kolomb yerlilerin önde gelenleriyle görüştü ve onlara bir uyarı verdi. Tanrı'nın onlara çok kızgın olduğunu, yerlilerin beyaz adamı açlığa terk etmesinden ötürü Güneş'i karartarak öfkesini göstereceğini ilan etti. Yerli halk başlangıçta bu sözleri kale almadı. Fakat 29 Şubat günü, Güneş gökyüzünde yükselirken birdenbire kararmaya başladı. Gündüzün ortasında çöküveren karanlık, tropik adada yaşayan halk için ilahi bir cezayla eşdeğerdi. Panik ve korku içinde Kolomb'a koşular. Yalvarmaya, yiyecek ve sadakat sunmaya başladılar. Kolomb, göğe döndü ve sözde "Tanrı'ya dua etmeye" koyuldu. Aslında yaptığı, Zacuto'nun hesaplarına uygun şekilde tutulmanın süresini izlemektir. Tutulmanın bitimine yakın, dua etmeyi kesti ve "Tanrı'nın affettiğini" bildirdi. Güneş tekrar ortaya çıktığında, yerlilerin gözlerinde Kolomb artık bir kâhin, bir aracı, hatta bir yarı-ilah olmuştu.¹⁴ Bu olay, göksel bilgiyi yalnızca yön tayini veya keşif için değil, doğrudan psikolojik ve siyasi bir kontrol aracı olarak kullanan ilk modern vakalardan biridir. Kolomb'un bu eylemi, Orta Çağ'ın doğa olaylarını dinsel anlamlarla yorumlayan zihniyetinden yararlanmakla kalmaz, aynı zamanda gökyüzüyle yer arasındaki ilişkinin siyasallaşmasına dair çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir.

6. Safevi-Osmanlı geriliminde Güneş tutulması (20 Ağustos 1514)

1514 yazında gökyüzü kararı ama sadece meteorolojik olarak değil. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, Safevi hükümdarı Şah İsmail ile nihai hesaplaşmaya hazırlanıyordu. Tam da bu süreçte, 20 Ağustos günü sabah saatlerinde Güneş tutuldu. Bu tutulma, dönemin kozmolojik algılarına göre yalnızca bir

Kolomb'un Tutulması

https://en.wikipedia.org/wiki/March_1504_lunar_eclipse

14) Joe Rao, "How a Total Lunar Eclipse Saved Christopher Columbus", *Space*, <https://www.space.com/27412-christopher-columbus-lunar-eclipse.html> (Son Erişim Tarihi: 07.05.2025)

doğa olayı değil, aynı zamanda bir siyasi alametti. Nitekim Osmanlı kaynaklarında, tutulmanın Şah İsmail için uğursuzluk, Yavuz içinse zafer işareti olarak görüldüğü açıkça dile getirilir. Münecimbaşı ve takvim ilminde uzman kişiler, bu kozmik olayın galibiyetin kime ait olacağını belirlediğine inanıyorlardı. Bazı kaynaklarda ise bu tutulmanın ardından Osmanlı askerlerinin moral bulduğu, düşman askerlerinin ise yıldınlığa kapıldığı aktarılır. Bu tutulmanın savaş öncesi Osmanlı tarih yazımında sembolik bir önemi vardır. Kemalpaşazade gibi tarihçiler, Güneş'in tutulmasını doğrudan Kur'an'daki "Ve Şems izâ kuvviret" ayetine bağlayarak, ilahi bir işaret olduğunu ileri sürmüşlerdir. Aynı zamanda bazı kaynaklarda, bu tutulmanın, "doğu hükümdarının karanlığa gömülmesi" olarak yorumlandığı ve Cuma Hutbesinin sahibinin değişeceği kehanetlerinin yapıldığı aktarılır.¹⁵

1514 yazında gökyüzü kararı ama sadece meteorolojik olarak değil. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, Safevi hükümdarı Şah İsmail ile nihai hesaplaşmaya hazırlanıyordu. Tam da bu süreçte Güneş tutuldu. Bu tutulma, dönemin kozmolojik algılarına göre yalnızca bir doğa olayı değil, bir siyasi alametti de.

7. Einstein tutulması (29 Mayıs 1919)

29 Mayıs 1919 günü gerçekleşen tam Güneş tutulması, yalnızca bir gök cismiyle ilgili değildi; evrenin işleyişine dair tüm algımızı değiştirecek bir devrimin sınavıydı. Albert Einstein'ın 1915'te ortaya koyduğu genel görelilik kuramı, devrimsel bir iddia taşıyordu: Kütle yalnızca uzayda var olmakla kalmaz, aynı zamanda uzayı büker, zamanla birlikte eğip şekillendirirdi. Eğer bu doğruysa, Güneş gibi büyük kütleli bir cisim, yakınından geçen ışığı da eğmeliydi. Fakat bu iddiayı test etmenin yolu, Güneş'in parlak ışığını karartacak bir kozmik perdeye, yani bir tutulmaya ihtiyaç duyuyordu. 1919 tutulması tam da bu fırsatı sundu. Arthur Eddington önderliğindeki İngiliz gözlem ekibi, biri Brezilya'nın Sobral kentinde, diğeri Prens Adaları'nda olmak üzere iki farklı noktadan gözlem yaptı.¹⁶ Eddington, Güneş'in hemen arkasında yer alan yıldızların tutulma anında görünen konumlarını ölçtü. Eğer Einstein haklıysa, yıldızların ışığı Güneş'in kütleçekimi sebebiyle eğilecek ve yıldızlar, gökyüzünde normalde olduklarından

15) Claudia Römer, "Die totale Sonnenfinsternis vom 20. August 1514 – dunkle Vorbedeutung für die Schlacht von Çaldıran", *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*, Cilt 97, ss. 443-452.

16) Arthur Eddington, *Space, Time and Gravitation: An Outline of the General Relativity Theory*, Cambridge University Press, 1920, s. 119.

biraz daha farklı yerlerde görüneceklerdi. Gözlemler tamamlandığında ve plaklar incelendiğinde sonuç çarpıcıydı: Yıldızların ışığı gerçekten de eğilmişti. Newton fiziğinin öngöremediği bu sapma, Einstein'ın denklemlerle ortaya koyduğu kuramın gözle görülür doğrulamasıydı.¹⁷ 7 Kasım 1919'da *The Times* gazetesi "Bilimde Büyük Devrim: Newton'un Teorisi Çürütüldü" başlığıyla manşet attı. O gün sadece bir kuram doğrulanmadı; Einstein'ın adı, fizikçilerin dünyasından halkın diline indi. Evrenin kumaşı bir gecede değişmişti. Bu tutulma, göğün kararmasının artık ceza değil, anlayış anlamına geldiğini simgeliyordu. Binlerce yıllık "göğe bakma" geleneği, ilk kez ışığın bükülmesiyle insan aklının da sınırlarını büyük hâle gelmişti.

Einstein haklıysa, yıldızların ışığı Güneş'in kütleçekimi sebebiyle eğilecek ve yıldızlar, gökyüzünde normalde olduklarından biraz daha farklı yerlerde görüneceklerdi. Gözlemler tamamlandığında ve plaklar incelendiğinde sonuç çarpıcıydı: Yıldızların ışığı gerçekten de eğilmişti.

Sonuç

Ay ve Güneş tutulmaları, insanlık tarihinin yalnızca göksel notları değil; aynı zamanda yeryüzünün kaderine dair yazılmış sembolik dipnotları olmuştur. Her kararan Güneş, her kızaran Ay; toplumların korkularını, hükümdarların kehanetlerini, bilginlerin ise hesaplarını tetiklemiştir. Bu tutulmalar bazen bir savaşın sonunu getirmiş, bazen bir imparatorluğu ayakta tutmuş, kimi zaman ise bir bilim insanını göklere çıkarmıştır. Antik Çin'de Hi ve Ho'nun idamına neden olan tutulma, gökyüzü bilgisinin bir sorumluluk olduğunu hatırlatırken Thales'in savaşları durduran öngörüsü, bilginin barışa hizmet edebileceğini göstermiştir. Şarlman'ın ölümü sonrası kararan gökyüzü, Tanrı'nın halkına yas tuttuğu şeklinde yorumlanırken, Kolomb'un Jamaika'daki sahnesi, göksel olayların ne denli dünyevi bir manipülasyon aracı haline gelebileceğini gözler önüne sermiştir. Yavuz'un Çaldıran seferi öncesi yaşanan Güneş tutulması, bir zaferin habercisi gibi yorumlanmış; Einstein'ın 1919'da göğe bakarak görelilik kuramını ispatlaması ise artık insanoğlunun yalnızca yıldızlara değil, zamanın bizzat doğasına da hükmetmeye başladığını göstermiştir. Bu bağlamda tutulmalar, yalnızca astronomik olaylar değil, aynı zamanda birer medeniyet aynasıdır. Kimi zaman korkuyla, kimi zaman hayranlıkla izlenen bu göksel fenomenler; bilgiyi, inancı, siyaseti ve insan doğasını bir potada

eriten eşsiz anlardır. Tarihi şekillendiren bu tutulmalar, bize gökyüzüne bakmanın yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda varoluşsal bir çaba olduğunu hatırlatır.

Kaynaklar

Crelinsten, Jeffrey, *Einstein's Jury: The Race to Test Relativity*, Princeton University Press, 2006.

Demirkent, Işın, *Bizans Tarihi Yazıları: Makaleler-Bildiriler-İncelemeler*, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Eddington, Arthur, *Space, Time and Gravitation: An Outline of the General Relativity Theory*, Cambridge University Press, 1920.

Forbes, George, *Kısa Astronomi Tarihi: Antik Dönemlerden Yirminci Yüzyıla*, Liberos Kitap, İstanbul, 2023.

Heredotos, *Tarih*, çev. Müntekim Ökmen, İş Bankası Kültür Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2012.

McKitterick, Rosamond, *Charlemagne: The Formation of a European Identity*, Cambridge University Press, 2008.

Morrison, Samuel Eliot, *Admiral of the Ocean Sea: A Life of Christopher Columbus*, Boston: Little, Brown and Company, 1991.

Needham, Joseph, *Science and Civilisation in China*, Cilt 3, Cambridge University Press, 1959.

Rao, Joe, "How a Total Lunar Eclipse Saved Christopher Columbus", *Space*, <https://www.space.com/27412-christopher-columbus-lunar-eclipse.html> (Son Erişim Tarihi: 07.05.2025).

Römer, Claudia, "Die totale Sonnenfinsternis vom 20. August 1514 – dunkle Vorbedeutung für die Schlacht von Çaldıran", *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*, Cilt 97, ss. 443-452.

Runciman, Steven, *The Fall of Constantinople 1453*, Cambridge University Press, 1965.

Stanley, Matthew, *Einstein's War: How Relativity Triumphed Amid the Vicious Nationalism of World War I*, New York: Dutton, 2019.

Unat, Yavuz, *İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi*, 2. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2013.

"Mounting up to the Heavens: Astronomical Events and Their Interpretations in the Carolingian Era", *Massachusetts Institute of Technology*, <https://history.mit.edu/wp-content/uploads/2021/06/Student-2-Mounting-up-to-the-Heavens.pdf> (Son Erişim Tarihi: 07.05.2025).

"Eclipse History", *NASA*, <https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-history> (Son Erişim Tarihi: 07.05.2025).

17) Matthew Stanley, *Einstein's War: How Relativity Triumphed Amid the Vicious Nationalism of World War I*, New York: Dutton, 2019, s. 290; Jeffrey Crelinsten, *Einstein's Jury: The Race to Test Relativity*, Princeton University Press, 2006, ss. 321-323.